

CERTIFICADO

Certificamos que

Adilmar Coelho Dantas

participou do workshop "Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual no Setor da Saúde" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Amanda Finzi de Abreu

participou do workshop "Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual no Setor da Saúde" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ana Clara Castro Pimentel Silva Araújo

participou do workshop "Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual no Setor da Saúde" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ana Claudia Frontarolli

participou do workshop "Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual no Setor da Saúde" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ana Izabel Mendes de Freitas

participou do workshop "Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual no Setor da Saúde" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ana Júlia Alves

participou do workshop "Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual no Setor da Saúde" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ariane Ferreira Novato

participou do workshop "Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual no Setor da Saúde" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Carolina Barbosa Santos

participou do workshop "Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual no Setor da Saúde" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Cintia De Almeida Ribeiro

participou do workshop "Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual no Setor da Saúde" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Dhara Louise Campos de Assis

participou do workshop "Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual no Setor da Saúde" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Domingos Alves Constantino Neto

participou do workshop "Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual no Setor da Saúde" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Gabriela Macedo

participou do workshop "Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual no Setor da Saúde" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Gabriele dos Santos Silva

participou do workshop "Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual no Setor da Saúde" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Giulia Carolina Mendonça de Almeida

participou do workshop "Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual no Setor da Saúde" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Guilherme Henrique Pereira

participou do workshop "Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual no Setor da Saúde" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Henrique Ferreira Freitas

participou do workshop "Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual no Setor da Saúde" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Hudson Bruno

participou do workshop "Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual no Setor da Saúde" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Iago Alves Pereira

participou do workshop "Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual no Setor da Saúde" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

João Luiz Siriani

participou do workshop "Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual no Setor da Saúde" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Justino Batista Vieira Neto

participou do workshop "Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual no Setor da Saúde" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Kleber Lima Da Silva

participou do workshop "Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual no Setor da Saúde" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Laureane Almeida Santiago de Araújo

participou do workshop "Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual no Setor da Saúde" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ludmila Alves Pereira Batista Vieira

participou do workshop "Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual no Setor da Saúde" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Marco Tullio Alves Silva

participou do workshop "Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual no Setor da Saúde" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Michelle Araujo Mesquita

participou do workshop "Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual no Setor da Saúde" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Nathalia Lais Mazotti

participou do workshop "Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual no Setor da Saúde" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Nyalla Maria do Valle Alves

participou do workshop "Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual no Setor da Saúde" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Paulo Henrique Ferreira De Lima

participou do workshop "Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual no Setor da Saúde" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Rafael da Cunha Tomais

participou do workshop "Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual no Setor da Saúde" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

CERTIFICADO

Certificamos que

Rani Alves

participou do workshop "Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual no Setor da Saúde" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Rodolpho Sarmiento Macedo

participou do workshop "Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual no Setor da Saúde" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Ronaldo Junio Souza Silva

participou do workshop "Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual no Setor da Saúde" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Tássia Laís Maganha

participou do workshop "Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual no Setor da Saúde" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Victor Hugo De Freitas Morales

participou do workshop "Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual no Setor da Saúde" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Vinicius Teixeira da Costa

participou do workshop "Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual no Setor da Saúde" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA

CERTIFICADO

Certificamos que

Yuran Costa Dias

participou do workshop "Empreendedorismo, Inovação e Propriedade Intelectual no Setor da Saúde" oferecido no VIII Simpósio em Engenharia Biomédica, realizado dia 25 de agosto de 2015 no Campus Santa Mônica da Universidade Federal de Uberlândia, com duração de 4 horas.

Uberlândia, 20 de setembro de 2015.

Realização:

Prof. Dr. Adriano Oliveira Andrade
Coordenador Geral

SEB2015

VIII SIMPÓSIO EM ENGENHARIA BIOMÉDICA